

ХУЖАЙРА ИНЖЕНЕРЛИГИНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ

Файзуллаев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Тошкент фармацевтика институти Саноат фармацияси факултети

Саноат фармацияси йўналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517865>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Замонавий биотехнология тармоқлари бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу борада Биотехнология асослари саноати имкониятлари беқиёсдир. Уламинг яна бир тармоғи ўсимлик қолдиқларидан (шоҳшабба, ғо ўзапоя, маккажўхори пояси, сомон ва ҳоказо) шакар ва унинг ўмини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бундан ташқари микробиологик синтези билан олинган оқсил ва бошқа озиқа ва озуқа моддалардан, суний озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилганда тўла қийматли озиқа ишлаб чиқаришни амалда чекланмаган ҳажмда ташкил қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг вазифаси – Ўсимлик ҳужайра ва тўқималари культуралари ўстириладиган озуқа муҳит таркибида минерал тузлар (макро ва микроэлементлар), углерод манбаи (сахароза ёки глюкоза), витаминлар ва ўсишни бошқарувчи моддалар (регуляторлар) и бўлиши керак. Зарур ҳолларда озуқа муҳитига турли комплекс бирикмалар (казеин гидролизати, аминокислоталар аралашмаси, ачитқи экстракти, турли ўсимлик экстрактлари) ни ўрганиш.

Тадқиқотнинг мақсади- биотехнология асослари объектлари асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳамда соҳа бўйича барча микробиологик саноатнинг технологик ва микробиологик кўрсаткичлари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш;

Биотехнологиянинг янги босқичи ноанъанавий объектлар – кўп ҳужайрали юксак организмларнинг тўқима ва ҳужайралари культураси, ҳамда микроорганизмларнинг хусусиятлари олдиндан белгиланган, юқори фаолликка эга бўлган культураларини олиш имконини берди. Микроорганизмлар культурасига нисбатан, юксак организмлар культуралари биотехнологиянинг янги объекти ҳисобланади. Ўсимликлар культурасини олиш методи XX асрнинг 70-йилларида яратилган. Ўсимлик ҳужайраларини культурасини олишнинг асосий типини каллус тўқимасини, баъзида эса ўсимликларнинг ўсма ҳужайралари культурасини олишдир. Ўсма ҳужайралари культураси чуқур (суюқ озуқада) ва юзаки усулда экилганда, ташқари кўринишидан ва морфологик жиҳатдан деярли фарқ қилмайди. Уларнинг асосий фарқи шундаки, ўсма ҳужайралари гормонга

боғлиқ эмас, шунинг учун уларнинг озуқа муҳитига фитогормонлар қўшиш керак эмас.

Ундан ташқари ўсма хужайралардан органогенез жараёнида илдиз ёки куртаклар унмайди. Каллус хужайралари культураси эса тўсатдан гормонга боғлиқ бўлмай қолиш хусусиятига эга. Каллус хужайраларини бўлиниши натижасида (юксак ўсимликларга хос бўлган хужайра дифференциациясининг бир типи) каллус тўқималари ёки каллус ҳосил бўлади. Каллус хужайралари культурасини олиш учун юксак ўсимликларнинг турли органлари (эксплантлар)дан бир қисм (фрагмент) олиб, стериллик қодаларини сақлаган ҳолда уни пробирка, колба ёки Петри ликобчасидаги сунъий озуқа муҳитига эқилади. Эксплант хужайраларининг дедифференцияланиши ва каллусогенез жараёнининг хусусиятлари, олинган тўқиманинг хусусиятларига боғлиқдир. Ўсимликларнинг махсус тўқималари (паренхима, илдиз ва поя, барг ва б.) 269 нинг хужайралари озуқа муҳитида ўзига хос функцияларини йўқотиб дедифференциялашиши ва фаол бўлинадиган хужайра ҳолатига келиши керак. Ўсимлик хужайра ва тўқималари культуралари ўстириладиган озуқа муҳит таркибида минерал тузлар (макро ва микроэлементлар), углерод манбаи (сахароза ёки глюкоза), витаминлар ва ўсишни бошқарувчи моддалар (регуляторлар)и бўлиши керак. Зарур ҳолларда озуқа муҳитига турли комплекс бирикмалар (казеин гидролизати, аминокислоталар аралашмаси, ачитқи экстракти, турли ўсимлик экстрактлари) қўшилади. Янги объект билан ишлаётганда озуқа муҳитларининг оптимал таркибини танлай билиш катта аҳамият касб этади. Юза усулда экилган каллус тўқималарини ранги оқ, сарғиш, яшил, қизил, аниқ бир анатомик структурага эга бўлмаган аморф массага эга бўлиб, консистенцияси жиҳатидан ҳам фарқланади. Суюқ озуқа муҳитида ўстирилган ўсимлик хужайралари культуралари суспензион культуралар дейилади. Суюқ озуқа муҳитида ўстирилган ўсимлик хужайралари культуралари каллус культураларининг юза экиш усулидан афзалликка эга. Суюқ муҳитда метаболизм ва хужайра популяцияси ўсишига турли экзоген омиллар билан таъсир этиш мумкин. Суспензион культуралар биокимёвий ва молекуляр-биологик тажрибалар – ферментлар индукцияси, генларни экспрессияси, мутантларни яратиш ва уларни тавсифлаш учун қулай. Суспензион культуралар учун хужайралар каллус тўқималаридан олинади. Сўнг улар доимий равишда аралаштириб турган ҳолда суюқ озуқа муҳитига ўтказилади. Суспензион культураларни ўсимлик тўқималаридан ҳам олиш мумкин, фақат бу усул кўп вақт талаб

қилади. Бунинг учун эксплант хужайраси аввал бирламчи ҳосил қилиши керак, сўнгра эса озуқа муҳотида кўпайиб, суспензия кўринишида ўсадиган хужайра линиялари учун манба бўлиб ҳисобланади. Хужайра культураларида ўсимликлар учун хос бўлган бирикмалар: алкалоидлар, гликозидлар, полисахаридлар, эфир мойлари, пигментлар ва б. 270 мавжуддир. Ўсимлик хужайраларидан фермент препаратларини ишлаб чиқариш мақсадида фойдаланиш табиий ёки сунъий манбалардан қимматли маҳсулотларни олиш имконини беради. Мутант, гибрид ёки трансформацияланган хужайраларни клонал селекциясида алоҳида қилиб ажратиб олинган хужайралар ва регенерацияланган протопластларни ўстириш методи орқали амалга оширилади. Ўсимлик протопластлари – мембрана билан чегараланган, ички хужайравий органелларининг таркиби сақланган структуравий тузилмадир. Протопластлар 2 усулда ажратиб олинади:

1. Механик усул. Биринчи бор, ўсимлик хужайрасининг протопластлари 1892 йили телорез сув ўсимлиги хужайрасидан плазмолиз ҳодисасини ўрганиш жараёнида ажратиб олинган. Бунинг учун ўсимлик тўқимасидан кесма олинган ва 0,1 М ли сахароза эритмасига солинган. Протопластлар “бужмайиб” хужайра деворидан ажралган, сўнг скалпель ёрдамида кесма кесилиб протопластларни муҳитга ажратиб чиқарилган.

2. Ферментатив усулда, хужайра девори махсус ферментлар ёрдамида эритилади. Бунда 3 хил тип ферментлар - целлюлаза, гемицеллюлаза ва пектиназадан фойдаланилади.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Стаҳл, Улф, Доналиес, Уте Э.Б., Невоигт, Элке, “Фоод Биотечнологй” 2015. Сведиш Институте. Сроати

2. Артикова Р.М., Муродова С.С. Қишлоқ хўжалик биотехнологияси. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2010. -279 б.

3. Хўжамшукуров Н.А., Давранов Қ.Д. Саттаров М.Э. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси. Дарслик. Т.: Тафаккур қаноти. 2014. -175 б.

Интернет сайтлари

4. www.ziyonet.uz

5. www.molbiol.ru

6. www.bioblibrary.ru